

ШОКОЛАД И ВИТАМИНЫ

Сафарова Закия Тешаевна¹

¹Преподаватель Бухарского ГУ
Кафедры Зоология и общая биология
zakiyasafarova76@gmail.com

Асадова Нилуфар Ёркиновна²

²Студентка 4 курса Бухарского ГУ
направления Биология
asadovanilu2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7118067>

Аннотация: в статье приведены сведения об истории шоколадного растения, его лечебных свойствах, общем применении в сочетании с фруктами и ягодами, лечебных свойствах. Также освещается химический состав фруктов и ягод, различные заболевания и информация по их профилактике.

Ключевые слова: шоколад, какао, рак, желудок, легкие, артериальное давление, гипертония, клубника, ежевика, малина, черника, голубика, углеводы, зола, минеральные вещества.

Земная природа поразила человечество своим разнообразием и чудесами. Одним из таких чудес является шоколадное дерево. Из зерен этого растения изготавливают различные шоколадные изделия. Поговорим немного о растении.

Растение происходит из субэкваториальных регионов Южной Америки, культивируется по всему свету в тропиках обоих полушарий ради получения семян, используемых в кондитерской промышленности (главным образом как основное составляющее шоколада) и медицине. Словом «какао» также называют семена дерева какао и получаемый из них порошок; такое же название носит и сам напиток. Родиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя, а потом и ацтеки на протяжении многих столетий смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец.

Мы начали производить шоколадные фрукты, сочетая целебные свойства шоколада с целебными свойствами фруктов и ягод.

Сегодня шоколад считается вредной сладостью с обилием сахара и масел. Полезными свойствами обладает только натуральный шоколад из тертых какао бобов. Раньше его использовали в качестве лекарства. Все дело в полифенолах, содержащихся в какао. Они считаются антиоксидантами, замедляющими процессы старения в организме. Кроме того, в бобах также

содержится кальций, магний, железо, цинк и пищевые волокна. Полифенолы и их антиоксидантные свойства также предотвращают рак, который чаще всего бывает вызван активным кислородом в организме. В странах, где люди едят много натурального шоколада, заболеваемость раком желудка и легких намного ниже.

Даже аллергические реакции можно предупредить с помощью шоколада. Этот продукт снижает количество активного кислорода в организме и не дает развиваться аллергии. Кроме того, эта сладость полезна для мозга.

Полифенолы какао также помогают подавить кашель, снижают риск развития инсульта, способствуют профилактике ожирения, избавляют от заболевания десен, снимают усталость и препятствуют повышению кровяного давления.

Важно помнить, что злоупотребление этим продуктом не избавит от всех вышеуказанных болезней. Поэтому лучше всего есть шоколад в меру и отдавать предпочтение самому натуральному составу.

Группа американских ученых выяснила, что шоколад не только улучшает настроение, но и положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Чтобы не злоупотреблять шоколадом мы провели исследования, употреблять шоколад с фруктами и ягодами. Подбирали ягоды которые подходили к шоколаду «по характеру», то есть тоже имеющие такое же воздействие на организм. Мы выбирали фрукты и ягоды содержащие антиоксиданты, как ягоды клубники, ежевики, малины, черники и голубики, из фруктов больше по вкусу подходил банан.

Бананы и клубника в шоколаде.

Клубника в шоколаде

Наши наблюдения показали, что фрукты и ягоды в шоколаде, долго сохраняют свою свежесть, сохраняя при этом содержащуюся в них воду и лечебные вещества.

В состав клубники входят витамины С, В и РР. В ягоде содержатся природные сахара, фруктовые кислоты, пектины и клетчатка, в 100 гр. ягоды содержится марганец – 19%; калий – 4%; магний – 3%; железо – 2%; кальций - 2%, бананы содержат 22,8 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 93% всей энергии из порции или 91 кКал. Калорийность - 89 кКал. Состав бананов: жиры - 0,33 г, белки - 1,09 г, углеводы - 22,84 г, вода - 74,91 г, зола - 0,82 г. Ягоды голубики содержат витамины В1, В2, РР, С, А, Р,

кальций, фосфор, железо, фенольные соединения, сахара, органические кислоты, клетчатку, дубильные, красящие и пектиновые вещества.

Употребление фруктов стало приятнее, что в свою очередь приносит большую пользу при заболеваниях нервной системы. Снижается стресс и нервозность, улучшается нервное напряжение, облегчается выполнение различных умственных задач.

Здесь лечебные свойства шоколада оказывали положительное влияние не только на его употребление в пищу, но и на обоняние его запаха, а специфический запах фруктов вместе с шоколадом увеличивал удовольствие от его употребления.

Приготовление фруктово-шоколадных изделий с красивым оформлением очень помогло в избавлении от нервных срывов. Изделия из шоколада и фруктов мы начали производить для продажи, сочетали вкусное с полезным и экономически это себя оправдала.

Список использованной литературы:

1. Толстой Петр Андреевич. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе (1697-1699)
2. Daily Life through Trade: Buying and Selling in World History: Buying and - James M. Anderson - Google Книги
3. Ч. 1. История науки и техники - Анатолий Александрович Шейпак - Google Книги
4. Е. В. Алексеева. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII - начало XX в.). РОССПЭН, 2007.
5. Сафарова З. Т., Райимов А. Р., Саидова М. Адаптирование детей к новым социальным условиям //Научный журнал. – 2018. – №. 5 (28). – С. 20-22.
6. Сафарова З. Т., Ходжиева М. С. Динамика артериального давления //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 12. – С. 225-228.

